

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

УУТ: 631.52.631.523.633.51

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ҒУЗАНИНГ ХИТОЙ ВА МАҲАЛЛИЙ НАВЛАРИДАН ОЛИНГАН F₁ ДУРАГАЙЛАРНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Абдуллаев Елмурат Еркинбаевич

Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институти
мустақил изланувчи

Сейтбаев Раўаж Сарсенбаевич

Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институти
«Қишлоқ хўжалиги экинлари агротехнологияси ва тупроқ унумдорлиги»
лабораторияси мудири к.х.ф.ф.д., к.и.х

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19233208>

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикаси тупроқ-иқлим шароитида Хитой Халқ Республикасидан олиб келинган “XinLuZhoang-52” ғуза нави ва маҳаллий навлар иштироқида олинган F₁ дурагайларнинг морфобиологик ҳамда фенологик хусусиятлари қиёсий ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра дурагайларда униб чиқишдан пишишгача бўлган давр 114-122 кунни ташкил этди. Айрим комбинациялар тезпишарлик ва фенологик барқарорлик жиҳатидан устунлик қилди.

Калит сўзлар: ғуза, F₁ дурагай, фенологик фазалар, ирсийланиш, тупроқ - иқлим шароити, маҳсулдорлик, интенсив нав.

Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного изучения морфобиологических и фенологических особенностей гибридов F₁, полученных с участием импортированного из КНР сорта хлопчатника “XinLuZhoang-52” и местных сортов в условиях Республики Каракалпакстан. Продолжительность вегетационного периода составила 114-122 дня.

Ключевые слова: хлопчатник, гибрид F₁, фенологические фазы, наследственность, продуктивность.

Abstract: The article presents the results of a comparative study of morphological and phenological characteristics of F₁ cotton hybrids obtained from the Chinese variety “Xin Lu Zhoang-52” and local varieties under the soil-climatic conditions of Karakalpakstan. The vegetation period ranged from 114 to 122 days. Promising early-maturing combinations were identified.

Keywords: cotton, F₁ hybrid, phenological stages, heredity, productivity.

Қириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил декабрдаги ПҚ-391 сонли қарорига мувофиқ, пахтачиликда ўруғчилик тизимини таккомиллаштириш ва хорижий навларни жорий этиш устувор вазифа этиб белгиланди. Бугунги кунда мамлакатимизда “С-8290”, “Наманган -77”, “Ан Баевут-2”, “Бухора 102”, “С-4727”, “Султан” каби тез пишар навлар экиб келмоқда. Бироқ глобал иқлим ўзгариши шароитида янги юқори маҳсулдор ва интенсив типдаги навларни яратиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Шу муносабат билан Хитой Халқ Республикасидан олиб келинган “Xin Lu Zhoang-52” навини маҳалли шароитида ўрганиш ва селекция жароёнига жалб этиш илмий аҳамият касб этади.

Материаллар ва услублар. Бизнинг изланишларимиз эса Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг тажриба даласида олиб борилди. Институт

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Чимбой шаҳридан 4 км шимолий шарқда, 430-440 шимолий кенгликда Қорақалпоғистон Республикасининг Чимбой тумани ҳудудида жойлашган. Фенологик кузатувлар 50% ўсимликлар белгиланган фазага кирган пайтда қайд этиди. Статик ишлов Б. А. Доспехов(1985) услуби асосида дисперсион таҳлил йўли билан амалга оширилди.

Натижалар ва муҳокама. Тажрибаларимизда фенологик кўзатувлар натижасида ўниб чиқиш кўрсаткичлари 12 кундан 16 кун оралиғида, шоналаш 40 кундан 45 кун оралиғида, гуллаш 64 кундан 72 кун оралиғида ва пишиш 114 кундан 122 кун оралиғида эканлиги аниқланди.

Тез пишар комбинациялар (114 кун):

- Ч-5018 × XinLuZhoang-52
- С-01 × XinLuZhoang-52
- XinLuZhoang-52 × С-01

Ўзанинг F₁ дурагайларнинг ўсиши ва ривожланиши бўйича фенологик кўзатувлар (Экиш муддати 11 апрел)

№	Дурагай комбинациялар	Униб чиқиш, 50%		2-3 чин барг пайдо булиши, 50%		Шоналаш, 50%		Гуллаш, 50%		Пишиш, 50%	
		Сана	кун	Сана	кун	Сана	кун	Сана	кун	Сана	кун
1	F ₁ (Чимбой-5018xXin Lu zhong -52)	24.04.	13	05.05.	11	05.06.	42	29.06.	66	16.08.	114
2	F ₁ (С-4727xXin Lu zhong -52)	23.04.	12	03.05.	10	03.06.	41	27.06.	65	16.08.	115
3	F ₁ (С-4728xXin Lu zhong -52)	24.04.	13	05.05.	11	05.06.	42	05.07.	72	17.08.	115
4	F ₁ (СултанхXin Lu zhong -52)	24.04.	13	05.05.	11	04.06.	41	28.06.	65	17.08.	115
5	F ₁ (Парлок-1xXin Lu zhong -52)	25.04.	14	07.05.	12	09.06.	45	05.07.	71	19.08.	116
6	F ₁ (Равнок-1xXin Lu zhong -52)	25.04.	14	07.05.	12	05.06.	41	03.07.	69	22.08.	119
7	F ₁ (ТолкынхXin Lu zhong -52)	26.04.	15	09.05.	13	08.06.	43	03.07.	68	22.08.	118
8	F ₁ (Ч-5060xXin Lu zhong -52)	24.04.	13	05.05.	11	04.06.	41	29.06.	66	17.08.	115
9	F ₁ (Равнак-2xXin Lu zhong -52)	25.04.	14	07.05.	12	06.06.	42	01.07.	67	20.08.	117

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

10	F ₁ (Ч-3545xXin Lu zhong -52)	24.0 4.	13	05.05.	11	04.06.	41	29.06.	66	18.08.	116
11	F ₁ (Ч-3535xXin Lu zhong -52)	24.0 4.	13	05.05.	11	08.06.	45	03.07.	70	20.08.	118
12	F ₁ (C-1303xXin Lu zhong -52)	26.0 4.	15	09.05.	13	07.06.	42	02.07.	67	21.08.	117
13	F ₁ (Бухара-10xXin Lu zhong -52)	27.0 4.	16	11.05.	14	08.06.	42	05.07.	69	24.08.	119
14	F ₁ (C-6575xXin Lu zhong -52)	25.0 4.	14	07.05.	12	08.06.	44	03.07.	69	22.08.	119
15	F ₁ (C-01xXin Lu zhong -52)	24.0 4.	13	05.05.	11	08.06.	45	03.07.	70	16.08.	114
16	F ₁ (C-6580xXin Lu zhong -52)	25.0 4.	14	07.05.	12	06.06.	42	01.07.	67	20.08.	117
17	F ₁ (Элликаъла-1xXin Lu zhong -52)	25.0 4.	14	07.05.	12	06.06.	42	06.07.	72	25.08.	122
18	F ₁ (Элликаъла-3xXin Lu zhong -52)	26.0 4.	15	09.05.	13	08.06.	43	30.06.	65	19.08.	115
19	F ₁ (Xin Lu zhong -52xЧ-5018)	25.0 4.	14	07.05.	12	07.06.	43	03.07.	69	18.08.	115
20	F ₁ (Xin Lu zhong -52xC-4727)	25.0 4.	14	07.05.	12	09.06.	45	05.07.	71	20.08.	117
21	F ₁ (Xin Lu zhong -52xЧ-3535)	24.0 4.	13	05.05.	11	03.06.	40	29.06.	66	18.08.	116
22	F ₁ (Xin Lu zhong -52xБухара-10)	26.0 4.	15	09.05.	13	08.06.	43	03.07.	68	21.08.	117
23	F ₁ (Xin Lu zhong -52xC-01)	24.0 4.	13	05.05.	11	05.06.	42	30.06.	67	16.08.	114
24	F ₁ (Xin Lu zhong -52xC-6580)	25.0 4.	14	07.05.	12	06.06.	42	01.07.	67	20.08.	117
25	F ₁ (Xin Lu zhong -52xC-5707)	25.0 4.	14	07.05.	12	06.06.	42	04.07.	70	23.08.	120
26	F ₁ (Xin Lu zhong -52xЭлликала-1)	25.0 4.	14	07.05.	12	05.06.	41	05.07.	71	24.08.	121
27	F ₁ (Xin Lu zhong -52xC-4728)	25.0 4.	14	07.05.	12	06.06.	42	02.07.	68	21.08.	118
28	F ₁ (Xin Lu zhong -52xЧ-5060)	24.0 4.	13	05.05.	11	05.06.	42	30.06.	67	19.08.	117
29	F ₁ (Xin Lu zhong -52xРавнак-2)	25.0 4.	14	07.05.	12	06.06.	42	03.07.	69	22.08.	119
30	F ₁ (Xin Lu zhong -52xKK-3545)	24.0 4.	13	05.05.	11	06.06.	43	01.07.	68	20.08.	118
31	F ₁ (Xin Lu zhong -52xC-1303)	25.0 4.	14	07.05.	12	07.06.	43	02.07.	68	21.08.	118

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

32	F ₁ (Xin Lu zhong -52xАмударья)	26.0 4.	15	09.05.	13	08.06.	43	03.07.	68	22.08.	118
33	F ₁ (Xin Lu zhong -52xC-8296)	23.0 4.	12	03.05.	10	02.06.	40	27.06.	65	17.08.	116
34	F ₁ (Xin Lu zhong -52xЭлликаъла-2)	25.0 4.	14	07.05.	12	07.06.	43	28.06.	64	18.08.	115
35	F ₁ (Xin Lu zhong -52xЭлликаъла-3)	23.0 4.	12	03.05.	10	02.06.	40	27.06.	65	16.08.	115

Нисбатан кеч пишган комбинация: Элликаъла-1 × XinLuZhoang-52 (122 кун) Навнинг адаптив потенциали илмий жиҳатдан асосланди. Таҳлиллар шуни курсатдики “Xin Lu Zhoang-52” оналик ва оталик форма сифатида иштирок этиши фенологик фазалар давомийлигига кескин таъсир кўрсатмади. Фазалар давомийлиги генотип хусусиятлари ва муҳит омиллари билан белгиланди.

Қорақалпоғистон шароитида “Xin Lu Zhoang-52” иштирокидаги 35 та F₁ комбинация фенологик жиҳатдан баҳоланди. Тезпишар ва барқарор ривожланувчи дурагайлар аниқланди.

Хулоса. Вегетация даври 114-122 кун оралиғида булди. Айрим комбинациялар тезпишарлик жиҳатидан селекцион аҳамиятга эга. “Xin Lu Zhoang-52” нави маҳаллий шароитда адаптивлик қобилиятига эга экани аниқланди. Олинган натижалар селекция ишларида бошланғич материал сифатида тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. – Тошкент, 2007. – 147 б.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва, 1985. – 416
3. Пахтачилик маълумотномаси. – Тошкент, 2016. – Б. 11–12.